

RAQAMLI PEDAGOGIKA VA UNING HOZIRGI KUNDAGI AMALIY AHAMIYATI

¹I. G‘.Choriyev, ²M.P.Xolmurodov

¹Termiz davlat universiteti magistranti, ²Termiz davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116300>

Anotatsiya. Bu maqolada elektron ommaviy axborot vositalari haqli ravishda o'quv jarayonidagi asosiy vositadir, chunki ta'lim tizimi doimiy rivojlanishga qaratilgan va o'quvchiga nafaqat bilim berish, balki unda ijodkorlikni rivojlantirish, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash vazifasini ham o'z ichiga oladi, unga o'z manfaatlarini topishga va shug'ullanishga yordam berish va shaxsning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shishdan iboratdir.

Kallit so'zlar: raqamli pedagogika, elektron ommaviy axborot vositalari, pedagogik mahorat, raqamli pedagogika.

Аннотация. В данной статье электронные носители по праву являются основным инструментом в образовательном процессе, поскольку система образования направлена на постоянное развитие и включает в себя задачу не только передачи знаний ученику, но и развития в нем творческих способностей, выявления его сильных сторон и слабостей – помочь ему найти и реализовать свои интересы и способствовать всестороннему развитию личности.

Ключевые слова: цифровая педагогика, электронные носители, педагогическое мастерство, цифровая педагогика.

Abstract. In this article, electronic media is rightfully the main tool in the educational process, because the educational system is aimed at continuous development and includes the task of not only imparting knowledge to the student, but also developing creativity in him, identifying his strengths and weaknesses is to help him find and pursue his interests and contribute to the comprehensive development of the individual.

Keywords: digital pedagogy, electronic media, pedagogical skill, digital pedagogy.

Hozirgi vaqtda elektron ommaviy axborot vositalari haqli ravishda o'quv jarayonidagi asosiy vositadir, chunki ta'lim tizimi doimiy rivojlanishga qaratilgan va o'quvchiga nafaqat bilim berish, balki unda ijodkorlikni rivojlantirish, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash vazifasini ham o'z ichiga oladi, unga o'z manfaatlarini topishga va shug'ullanishga yordam berish va shaxsning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shishdan iboratdir.

Bundan tashqari, raqamli pedagogika o'quv jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va o'qituvchining ham, talabning ham vaqtini qisqartiradi. Shundan kelib chiqib, o'qituvchi o'zining pedagogik mahoratini oshirishga ko'proq vaqt ajratadi, yangi tajriba orttiradi, o'quvchilarini qiziqtiradi, degan xulosaga kelish mumkin. U uy-ro'zg'or buyumlari va tekshirish topshiriqlari va testlari bilan monoton ishlarga vaqtni behuda sarflamaydi, chunki kompyuter texnologiyalari bu keyingi ishlov berishni ta'minlaydi, lekin faqat professional faoliyatga e'tibor qaratadi[1]. Talabalar, o'z navbatida, nafaqat asosiy ish turlarini (sinov, mashqlar, misollarni echish, grafiklarni chizish), balki ularning dunyoqarashini kengaytirishga ta'sir qiluvchi qo'shimcha (loyihalar, taqdimotlar, videolar yaratishni) o'z ichiga olgan hajmli va xilma-xil vazifalarni oladilar va audio fayllar, turli multimedia elementlarini tahlil qilishlari mumkin. Topshiriqlar darajasiga, ierarxik tizimga ko'ra farqlanishi mumkin: barcha talabalar, masalan, yil boshida testdan so'ng, o'zlarining

bilim darajalariga muvofiq topshiriqlar olishadi, bu o'quv jarayoniga foydali ta'sir ko'rsatadi va qo'llab-quvvatlaydi. Shu tariqa ular ta'lim jarayoniga jalb etilib, bilim va tayyorgarlik saviyasini, umumiy ko'rsatkichlarini oshiradi, amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Raqamli ta'lim onlayn ta'lim bilan bir xil emas. Shunday qilib, birinchisi, talaba va o'qituvchining o'zlari o'quv jarayonining modelini quradigan va ishni yakunlashning umumiy rejasini tuzadigan universitetlar uchun ko'proq mos keladi. Vaqt ham tejaladi, chunki topshiriqlar istalgan vaqtda va har qanday sharoitda bajarilishi va keyinroq o'qituvchiga elektron pochta orqali yuborilishi mumkin. Bunday munosabatlar amaliyoti uzoq vaqt davomida kuzatilgan va endi yangilik hisoblanmaydi. Masalan, ko'pchilik kurs ishlari va dissertatsiyalar shu tarzda qayta ishlanadi, talaba va o'qituvchi elektron pochta orqali muloqot qilganda, matnga o'zgartirishlar kiritganda, tuzilma bo'yicha kelishib olinadi.

Ushbu tadqiqot jarayonida raqamli pedagogikaning o'ziga xos xususiyatlari ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida belgilandi. Bu, birinchidan, ta'lim xizmatlari sifatining asosiy ko'rsatkichlarini tashkil etuvchi turli jihatlarni jalb qilish orqali butun o'quv jarayoniga mutlaq ta'sir qilishdan iborat. Ikkinchidan, raqamli o'qituvchi qisman o'quvchi hamdir, chunki u doimiy ravishda pedagogika sohasida bo'lmasa, axborot texnologiyalari sohasida yangi bilimlarni oladi, bu esa ushbu yondashuvdan foydalanishning jadalligini ko'rsatadi. O'qituvchining o'zi fan sohasining xususiyatlarini aks ettiruvchi va o'quvchilarning yoshi va psixofizik xususiyatlariga, shu jumladan ularning alohida ta'lim ehtiyojlariga mos keladigan texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim sohasida o'qitish va ta'lim jarayonini tashkil etish bilan shug'ullanadi. Uchinchidan, pedagogikaning bu turi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining o'zaro hamkorligi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan tashqari, yopiq ma'lumotlar bazalari orqali axborot xavfsizligini ta'minlaydi[2].

REFERENCES

1. БадарчД. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2013.
2. Сергеева И.В. Цифровой педагог в онлайн образовании. Научные труды Института непрерывного профессионального образования. 2016; № 6 (6): 117 - 122.